

XALQ OG'ZAKI IJODI VA TILIMIZDAGI IKKILANISHLAR

Erkin Yerali o'g'li Mahammadiyev

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va
adabiyoti universiteti talabasi

email:mahamadiyeverkin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506369>

Annotatsiya: Ushbu maqolada asrlar mobaynida shakllanib kelayotgan xalq og'zaki ijodidagi janrlar va tilshunoslikdagi orfografik kamchiliklarni ko'rish va tahlil qilish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bu turdagi maqolalarning yozilishidan maqsad shuki, endi ulg'ayib kelayotgan yoshlarimizning e'tiborini oshirish va savodxonligini takomillashtirishdir

Kalit so'zlar: kishilik olmoshlari, egalik olmoshlari, dasturxon, tayoq, sog'liq, sinonimlar, alifbo, tokay, krill, topishmoq, ramz, eshik, millat, paronimlar, uyadosh so'zlar, imlo qoidalari, terminlar, ko'makchi morfema, Prezident qarori, lug'at, hadis, "Aqiqa", islom;

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda tilimizda minglab so'z va iboralar uchraydi. Vaholanki, chetdan kirib kelayotgan ko'pgina so'zlarni ham so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shish orqali o'zimizniki qilib bormoqdamiz va buning natijasida so'z boyligimiz yildan yilga oshib bormoqda. Ushbu gapimizning isboti uchun quyidagi so'zlarni misol qilib keltirish mumkin: dasturxonchi va traktorchi. "Dasturxon" so'zi forscha so'z bo'lib, "ovqat qo'yiladigan mato" degan ma'noni anglatadi. Ko'rinib turganidek, biz unga so'z yasovchi -chi qo'shimchasini qo'shish orqali "dasturxonchi" ya'ni to'y va ziyofatlarda dasturxon tayyorlash va kelgan-ketganlarni kuzatish uchun belgilangan ayol yoki erkak kishini tushunamiz. Dasturxon so'zi o'zlashayotganda predmet edi va biz uni o'sha predmet bilan shug'ullanuvchi shaxs sifatida gavdalantiryapmiz. Shu tariqa o'zbek leksikasining o'z qatlami tarkibi kengayishiga yordam bermoqdamiz. Katta shaharlarda ham kichik-kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi, albatta. Tilshunosligimizda aynan shu holatni kichik chalkashliklar orqali uchratmoqdamiz. Masalan: tilimizda ko'p qo'llaydigan "men, sen olmoshlariga -ni, -ning, -niki" qo'shimchalari qo'shilganda qo'shimchadagi *n* tovushi tushirib qoldiriladi: meni, seni kabi".[1;12] Ammo ushbu qoidaga zid bo'lgan manbalarimiz ham yo'q emas. "Men, sen olmoshlariga -ni, -ning, -niki" qo'shimchalari qo'shilganda, asos tarkibidagi *n* tovushi tushiriladi va shunday yoziladi: men(n)+ ni, se(n)+niki kabi"[2;134] —deb ta'kidlab o'tadi katta tajribaga ega bo'lgan olim. Ushbu olimaning fikrini ma'qullagan holda, "kishilik

olmoshlari (men, sen)ga hech qachon egalik qo'shimchalari (-i, -ing) to'g'ridan to'g'ri qo'shila olmaydi"[3;24] —degan fikrni ham qo'shimcha qilib o'tsak. Bundan ko'rinib turibdiki, har kimning dunyoqarashi har xil. Biroq har bir tilning o'z orfografiyasida me'yor sifatida belgilangan leksemalari bo'lishi zarur. Shundagina bilim egallab kelayotgan yosh avlodni turli xil ikkilanish va chalkashliklardan mosuvo qilgan bo'lamiz. O'zbek tilining imlo qoidalariga qiziqish birmuncha yillardan buyon olimlarning e'tiborini tortib kelmoqda. Tilimizda ko'p qo'llaydigan "tayoq" so'ziga e'tibor berganmisiz? "Tayoq" so'zi tub so'zmi yoki yasama so'z deb o'ylaysizmi? Birqancha yillar oldin ushbu so'z imlo qoidalarida tub so'z sifatida qaralib kelingan ekan. Olimlar bu so'zga e'tibor berishdiki, tilimizda "tayamoq" ya'ni biron bir predmet (devor deb olaylik) ni qulab ketmasligi uchun suyab qo'ymoq, tayab qo'ymoq fe'li mavjud. Shunday ekan ushbu fe'lga ot yasovchi -q morfemasini qo'shish natijasida tayoq so'zini yasash mumkin. Demak, yuqorida ta'kidlaganimizdek, oldin tub so'z deb belgilangan bo'lsa, bugungi kunda yasama so'z sifatida voqe'lanmoqda. Har bir so'zning ma'no yoki shakliy jihatdan farqlar(differensiya)i mavjud. Ammo tilimizda shunday so'zlar mavjudki, ma'nolar bir xil va shakl jhati ham, deyarli, bir xil. Masalan: sog'lik va sog'liq so'zlariga diqqat qaratsak. Ularning ikkisi ham sog'-salomat bo'lish ma'nosini anglatuvchi termin sifatida ma'lum. Ularni ma'nodosh so'zlar (sinonimlar) ham, paronimlar(talaffuzdosh) ham, uyadosh so'zlar deb ham bo'lmaydi. Shunday ekan, o'zbek tili imlo lug'ati uchun ushbu so'zlarning bitta shaklini me'yor sifatida belgilash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Zero, tilimizda ikkala so'zdan ham bir xil tarzda foydalanar ekanmiz, kun kelib yanglishmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi" qaroriga binoan: Respublika Vazirliklari, idoralar, mahalliy hokimiyat va boshqaruv idoralari, ommaviy-axborot vositalari lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosidagi barcha turdagi yozishmalarda, matbuotda, ish yuritishda ushbu qoidalarni joriy qilish yuzasidan tegishli tadbirlarni ishlab chiqsinlar va amalga oshirsinlar"(Toshkent sh, 1995-yil 24-avgust, 339-son)— deb qaror qabul qilgan edi Vazirlar Mahkamasi Raisi, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov. Vaholanki, ushbu qarorning qabul qilinganligiga yigirma besh yildan oshibdi, ammo ayrim matbuot va nashriyotlar krill alifbosidan voz kechishgani yo'q. Bugungi kunda kitobxonlarning sevimli yozuvchisiga aylanayotgan yoshlarimizning ijod namunalari, aynan, krill alifbosida nashr qilinayotganligi kishini biroz o'yg'a toldiradi. Ushbu holatlarga ham e'tibor berilsa yomon bo'lmas edi. Bundan tashqari tilimizda qo'llanib kelinayotgan

"tokay" so'ziga diqqat qaratsak. Ushbu so'zni ba'zi shevalarda, masalan, Surxon shevasida "takay" holatida ham uchratishimiz mumkin. Ammo tilimizda tokay so'ziga qo'shimcha qo'shmasdan foydalanar ekanmiz, tinglovchiga biroz mushkullik tug'dirishi mumkin va nutqimizda ham biroz g'alizlik bo'lgandek, go'yo. Lekin ushbu tokay so'ziga -gacha qo'shimchasini qo'shgan holatda foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, ushbu so'z va qo'shimchadan bir butun holda ya'ni ajralmas birlik sifatida foydalanish hech qanday g'alizlik tug'dirmaydi. Tokay so'zini ko'proq badiiy asarlarda uchratishimiz mumkin: " Men tokay betimning qalini-jonimning huzuri deb, fermada tovuqqa don sepib, tuxum teraman". "—Chiday olmadim, mulla aka, men ham odam farzandi, tokaygacha tepki yeyman" kabi.

O'zbek xalq og'zaki ijodi haqida so'z yuritar ekanmiz, topishmoq janriga diqqat qaratib o'tsak. Topishmoq—xalq og'zaki poetik ijodining eng qadimgi va ommaviy janri. Jahondagi barcha xalqlar folklorida uchraydi. " Topishmoqlarda xalq hayoti, turmush darajasi, madaniyati, urf-odatlar ma'lum darajada o'z ifodasini topadi. Topishmoqlarda narsa yoki hodisani boshqa narsa yo hodisaga o'xshatish, o'zaro qiyoslash, taqqoslash orqali g'aydalantiriladi. Topishmoqlarda metafora, o'xshatish, mubolag'a, sifatlash, takror kabi ifoda vositalaridan keng foydalaniladi"[6;43]. Qisqacha qilib aytganda, topishmoqlarda topilishi kerak bo'lgan narsa, hodisa va shu kabilarning ramz va o'xshatmalar orqali ifodalangan qisqa tavsifi beriladi. Topishmoqning matni bilan javobining o'rtasida shakl yoki ma'noviy jihatdan aloqadorlik bo'lishi zarur. Misol tariqasida:

"Osti marmar, usti marmar, Ichida bir kelin o'ynar" — topishmog'ini olishimiz mumkin. Topishmoqdagi "osti marmar"— insonning pastki tishlari, "usti marmar" esa yuqori tishlarga monand keltirilgan. " Ichida bir kelin o'ynash"i bo'lsa bu, albatta, til. Demak, topishmoqning matni va javobi bir- biriga aloqador. Topishmoqni topishi kerak bo'lgan shaxs tafakkur va idrok orqali, shuningdek, shu kungacha to'plagan bilimlariga asoslanib topishi kerak bo'ladi. Ammo xalq topishmoqlari orasida shunday bir topishmoqlar mavjudki, topishmoqning javobi va matni orasida mantiqiy ham, shakliy ham bog'liqlik mavjud emas. Masalan:

"Kelar Laylo, ketar Laylo, Bir oyoqda turar Laylo"[7;231] (eshik). Ushbu topishmoqning so'zlari orqali qay holatda ushbu javob kelib chiqayotganligi kishini biroz o'yga toldiradi. Albatta, bu xalq topishmog'i. Xalq topishmoqlari bugun yoki kecha o'ylab topilgan janr emas. Topishmoqlar ancha yillar muqaddam xalq tomonidan bolalarning tafakkurini o'stirish va ularni qiziqtirish maqsadida yaratilgan. Vaholanki, ushbu javobi eshik bo'lgan topishmog'imiz

ota- bobolarimizdan, ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan topishmoq hisoblanadi. Shu o'rinda topishmoq matnidagi Laylo ismiga ham e'tibor berib o'tsak. "Laylo" arabchadan kirib kelgan ism bo'lib, "tunda tug'ilgan qiz" yoki "nilufardek go'zal qiz" degan ma'noni anglatadi. Ushbu ismning topishmoqning javobi(eshik) bilan nima aloqasi bor? Va shu o'rinda topishmoqning ikkinchi bandiga diqqat qaratsak: " bir oyoqda turar Laylo". Ushbu satr bilan ham eshikning o'rtasida o'zaro o'xshashlik mavjud emas. Shu kabi xalq og'zaki ijodi namunalarining ba'zi o'rinlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, har bitta janrni yuqori cho'qqilarga olib chiqishimiz — bugungi kun talabidir. Xalq og'zaki ijodidan uzoqlashmagan holda, oilaviy marosimlar tarkibiga kiruvchi "aqiqa" marosimi haqida so'z yuritsak. Endi tug'ilgan chaqaloqning boshidagi tuki "aqiqa" deyiladi. Alloh taolaga shukronalik ma'nosida tug'ilgan chaqaloq uchun qurbonlik qilishni ham aqiqa deyisharkan. Ushbu marosimning asl nomi "Nasiqa"dir. Aqiqa– Hanafiy fiqhida muboh va go'zal amal. "Aqiqa" — arabcha, "chaqaloq sochini olish, qurbonlik so'yish" degan ma'noni bildirib, musulmon oilalardagi yangi tug'ilgan bolaga ism qo'yish va qorinsochi (bolaning tug'ilgandagi sochi)ga qaychi urish bilan bog'liq odat. Johiliyat davridagi turli mabud va mabudalarga atab qilinadigan qurbonliklar o'rniga musulmon oilasida farzand tug'ilganligining shukronasi sifatida bir qo'y so'yib (imkoniyatiga qarab) aqiqa marosimi o'tkazishlik joriy etilgan. Islom an'anasida aqiqa chaqaloq tug'ilgan kunning 7 yoki 14, yoxud 21-kunlari o'tkazish tavsiya etiladi. Agarda bu kunlarda aqiqa o'tkazilmay qolsa, ya'ni keyinroq o'tkazilsa, amal to'liq bajarilgan hisoblanadimi?—degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta, hisoblanadi. Imkoniyati yetgan kunga qarab bajarsa, hisoblanadi. "Aqiqa qurbonligi farzand tug'ilgandan boshlab voyaga yetguncha qilinishi mumkin, faqat 7-kuni so'yilishi ko'proq fazilat hisoblanadi". Aqiqada chaqaloqning sochi olinib, olingan soch og'irligida oltin yoki kumush sadaqa qilinadi. Bundan maqsad nima? Nega aynan o'sha soch og'irligida? Demak, ushbu savollarni yoshi ulug' insonlardan so'raganimda, ular shunday javob berishdi: chaqaloqqa oltin yoki kumush sadaqa chiqarilishi, uning hayoti davomida o'sha oltin va kumush singari qadri baland bo'lsin degan maqsadda amalga oshiriladi. Soch og'irligicha vaznda bo'lishi esa, qadimdan qolgan udum ekanligini ta'kidlashdi. Bundan tashqari, xalqimizda o'g'il farzand uchun ikkita qo'y so'yish kerak degan qarashlar ham mavjud. Bu fikrlar minglab yillar oldingi qarash bo'lib, bunga misol tariqasida: "Rasuli Akram sollallohu alayhi vasallam bizlarga o'g'il farzand uchun ikkita, qiz farzand uchun esa bitta qo'yni aqiqa sifatida qurbon qilishimizni buyurdilar" —deb ma'lumot beradi Ibn Moja.. Ammo,

bugungi kunda islomda o'g'il farzand uchun ham, qiz farzand uchun ham bitta qo'y yetarli deb, ikkisi tenglashtirib qo'yilgan.

Xulosa qilib shuni aytib o'tishimiz mumkinki, tilshunosligimizda aynan lug'atshunoslik yo'nalishining takomillashuviga, lug'atlar ustida ko'proq shug'ullanish zarurligi hamda ta'limdagi kichik-kichik masalalarga ham e'tibor qaratsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana shuni ta'kidlash lozimki, xalq og'zaki ijodining takomillashuviga xizmat qilayotgan olimlar va mutaxassislar, shuningdek, ulardan saboq olayotgan tolibi ilmlar xalq og'zaki ijodining yo'qolib borayotgan janrlari haqida izlanishlar olib borish hamda ba'zi janrlardagi mavhumliklarni bartaraf etishsa, yaxshi bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asaloy Eshonqulova, Lolaxon Qo'ziboyeva "O'zbek tilining imlo lug'ati", Toshkent, 2020;
2. Nargiza Erkaboyeva "O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami", Toshkent, 2016;
3. Umumiy va o'rta ta'lim maktablari uchun darslik, ona tili 7-sinf, Toshkent, 2017;
4. A.Mirahmad, O't yuraklar;
5. Oybek, Tanlangan asarlar to'plami;
6. Zubayda Husayinova "Topishmoqlar", G'.G'ulom nash, 1981;
7. Topishmoq—O'zME, Toshkent, 2000;
8. Qori Yunusxon o'g'li, <http://muxlis.uz>;
9. Bayhaqiy "As-sunanal kubro";

